

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

TENER UNA VOZ: UNA FUERZA IDENTITARIA DEL DOCENTE INVESTIGADOR.

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Lo que sí me pareció muy potente en términos de la REDI era que estábamos y seguimos trabajando en el desarrollo de la identidad del docente investigador en el aula... que yo pueda hacer investigación desde la escuela o que se puede investigar para la escuela, esa mirada sí cambia y ... fortalece mucho la identidad del docente... Literalmente como que el docente de colegio se ve como un hermano menor del docente de universidad y muchas veces se dan esos tratos. A través de una institución como la Red se ha permitido a los profesores que hacemos parte de la Red el tener una voz, una fuerza identitaria del docente investigador.

Mi nombre es Julián Andrés Carreño Díaz, soy un Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Tengo una Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica y el doctorado en Educación con Énfasis en Ciencias de la Universidad Pedagógica, también, esos son los principales hitos de mi formación académica, también inicialmente en el colegio, yo estudié también en el colegio Cafam, Cafam de la 68, colegio privado; estudiaba la jornada tarde, mis padres con gran esfuerzo pagaban ahí una matrícula.

Mi papá era celador y mi mamá trabajaba en servicios generales, haciendo diferentes trabajos de servicios generales y con gran esfuerzo. Soy el tercer de cuatro hijos también y el único que pasó por educación privada; es donde mis padres hacen pagos, esfuerzan también con mis hermanos en algunas cosas, pero así muy marcado conmigo, eso es un hito importante en términos de educación.

En el colegio, siempre me destacué o me gustaron mucho las matemáticas principalmente, no era que me gustara, sino que se me facilitaba mucho. Sentía la facilidad de poderlas entender, de poderlas comprender y también tenía como algunos acercamientos hacia las ciencias, pero

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

realmente lo que más me movía generalmente siempre eran las matemáticas. Y de ahí esa facilidad, siempre me destacué por tener facilidad en el aprendizaje de las matemáticas.

Cuando salgo del colegio, ya buscando la carrera profesional, me oriento hacia la física, porque un poco lo que no me llamaba mucho la atención de las matemáticas era su carácter muy formal y a veces poco descontextualizado, en donde no se podía, no es fácil entender cuál es su aplicación y cuál es su proceso, ¿no? ¿Cuál es? No sé, ¿cómo es la aplicación? Porque no me entendía de esa aplicación. Me oriento también por la física, específicamente por física, no tanto por la licenciatura, sino por física. Realmente caigo a la licenciatura es porque el puntaje me no me alcanzaba, no tenía opciones, obviamente quería hacer alguna ingeniería o una cosa así, pero el puntaje realmente me dio para estudiar una licenciatura.

Incluso, cuando empiezo la carrera, no tenía muy claro que el factor de ser licenciado era específicamente iba a ser mi trabajo como profesor, sino mi interés principalmente era la ciencia, la física como tal. ¿Por qué la física? Aunque mi profesor de física no era muy bueno, cabe de resaltarlo, las prácticas de mi profesor de física eran muy tradicionales, eran como muy tradicionales, ejercicios, algunos experimentos. El colegio tenía uno la fortuna de poder realizar experimentos en su laboratorio, pero las prácticas eran muy tradicionales. Pero sí me gustaba mucho esa parte matemática aplicada que tenía la física, me gustó por las matemáticas y darle como un poco la aplicación en términos de la física, así de que yo me orienté hacia estudiar física. Y lo segundo que, aunque el profe no tuvo, tenía generalmente prácticas muy tradicionales, en el último periodo yo recuerdo que el último trabajo que nosotros presentamos nos mandó a hacer como un proyecto de explicar a partir de principios físicos el funcionamiento de una parte del cuerpo humano. Nosotros con un grupo de compañeros trabajábamos óptica y explicábamos el funcionamiento del ojo en un video muy chévere. Eso también me dio como mucha comprensión de la aplicación de la física y la matemática. Ahí ya nació como ese gusto.

Ya en la universidad, los hitos importantes de mi formación en la universidad es que tuve una formación muy disciplinar, es decir, muchos aprendizajes de física, de la disciplina como tal.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Realmente, debo reconocer ahora siendo retrospectiva y siempre lo he dicho, es que la parte pedagógica no fue muy fuerte. Realmente era muy básica.

La Universidad Distrital se caracterizó porque su formación siempre fuera muy disciplinar. vimos todos los cálculos, las físicas, que realmente funcionan mucho, pero vimos bastante componente de disciplina. Física teórica, Física 1, 2, 3, 4, 5. Incluso mi característica en términos de formación profesional es que, si yo no siento que tenga como las bases sólidas, en algunas ocasiones yo repetía seminarios por voluntad propia (Risas), porque veía que no tenía las bases, aunque el profesor decía: “No usted ya convirtió esto en el ancianato...”.

Por ejemplo, si lo que voy a trabajar es con la física yo siento que debo aprenderla muy bien. yo lo repetí como dos cursos, uno de Mecánica Clásica y otro de Mecánica Moderna, por eso, por sentir que no estaba como bien preparado. el componente disciplinar fue muy fuerte. Aprendimos muchísima física cuántica, creo que la formación disciplinar fue muy buena. La pedagógica no tanto, pero bueno, ahí se hizo ese proceso. Luego ingreso, eso marca un hito profesional en mí, de tener como buenas bases, creo que se tienen buenas bases disciplinarias.

Luego viene la parte pedagógica, luego viene la parte práctica, empiezo a trabajar en un colegio privado también, que es el Colegio Claretiano de Bosa. En ese colegio duré ocho años, debido a que era un profesor muy, muy, muy novel. Muy novel es que yo me gradué como de 22, 23 años. Empecé a ejercer, yo me gradué un poco después, pero empecé a ejercer en los 22, 23 años como profesor y eso hacía que no era fácil conseguir trabajo.

Allí en ese colegio me reciben, pero no para orientar la asignatura de física, sino para orientar la asignatura de matemáticas, a la cual yo accedo y ahí empiezo mi carrera profesional en términos de enseñanza, como tal. Empiezo en grados pequeños de quinto, sexto, séptimo. Duré como tres años en esos grados, no dando más de séptimo, no iba más allá. Pero ahí fueron buenos aprendizajes. Tuve la fortuna de contar con un equipo de área muy profesional, unos compañeros que tenían en promedio 10, 15 años, 20 años de experiencia.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Yo era como el más joven de ahí. Y también tuve la fortuna de que ellos eran muy proactivos, eran muy dados a que pudiéramos realizar trabajos de collage, de apoyarnos; o sea, las reuniones, recuerdo que las reuniones de área eran como muy sagradas para ellos, sagradas en el término de que siempre se buscaba como estar mirando qué se hacía, cómo trabajar de mejor manera, cómo hacer que las matemáticas fueran más prácticas, incluso, por ejemplo, allá se utilizaba, recuerdo mucho ahora que se utilizaba mucho como el contexto de que las matemáticas más allá de cuatro operaciones, en donde no se trabajaba solamente la parte operacional, sino la solución de problemas, de aplicación de las matemáticas, trabajos. Incluso ahí tuvimos proyectos de club de matemáticas, donde trabajamos origami, trabajamos GeoGebra. Y todo eso con un compañero, los compañeros. O sea, no era solamente yo, sino un trabajo muy... Creo que de ahí aprendí mucho el trabajo colaborativo entre maestros.

Y ya después, bueno, ya logré incluso en los últimos años que viví en la institución, empezar a trabajar ya como docente de física. Ahí hay una cosa que me parece bien importante rescatar y es que, por normatividad, no recuerdo la fecha, pero sí por normatividad, hasta en esa época que yo empecé a dar física, antes la asignatura de física pertenecía en el colegio, en los colegios, al área de matemáticas.

Estaban incluso las carreras muchas de física y matemáticas. Y ahí incluso se da la normatividad de que física, como tal, es una asignatura de las ciencias naturales y debe pertenecer a ciencias naturales y se desliga. Es decir que como asignatura el área ingresa al área... Algunos colegios la tenían pegada a matemáticas. Y ahí como que recuerdo mucho que se da como esa discusión, que lástima que la física era ahora parte de las ciencias, de ciencias naturales, que se van a perder cosas, no sé qué.

Yo empiezo ahí el proceso de enseñanza de la física, y efectivamente cuando empiezo el proceso de enseñanza con la física, en estos grados, en grados décimo y once, que es generalmente donde se trabaja la física en la mayoría de los colegios. Replico muchas prácticas de mis profesores en términos de hacer una enseñanza de las ciencias naturales, de la física específicamente, mucho más

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

centrada en resolución de problemas, con ejercicios, con una parte matemática muy fuerte. Recuerdo mucho que les tocaba enseñar a despejar ecuaciones, la ecuación, la ecuación.

El centro era como la parte matemática y la parte no tanto del análisis físico. Creo que partiendo del hecho de que la física, como que tradicionalmente se ha enseñado desde esos componentes matemáticos, y como que se entiende que, si uno comprende todos los procesos matemáticos, como que entiende cómo hace el proceso físico. Pero realmente a mí siempre me cuestionó, me ha cuestionado estos elementos, me empieza a cuestionar esto de enseñar esa física de manera tradicional, y empiezo a estudiar como nuevas formas, pero en ese trasegar lo que uno inicialmente hace es replicar. Y no tenía referentes tampoco, no tuve como muchos referentes decir como hay cambios, de enseñar la física de otra manera.

Me apoyé mucho con mis compañeros de matemáticas, recuerdo en ese colegio, pero igual. Igual ellos también eran muy centrados a que se trabajara la parte matemática, por eso trabajamos como en esa línea. De ahí yo salto a empezar a realizar, con esa línea del componente matemático que me da esta institución, empiezo a hacer mi maestría y precisamente por eso la hago en docencia de matemáticas en la Universidad Pedagógica. Incluso tengo que hacer dos procesos de admisión, porque en el primero no me aceptan, en el segundo ya sí me logran aceptar.

Y la hago precisamente en esta parte de matemáticas, como con todo este enfoque que venía de trabajar, en este primer trabajo donde el proceso de la enseñanza de las matemáticas se me impregnó bastante y me pareció como muy pertinente. ahí hago la maestría, incluso también empiezo con la maestría a explorar unos enfoques ya mucho más críticos de la enseñanza de las matemáticas.

Afortunadamente en esa época empiezan a aparecer enfoques donde se empiezan a incluir aspectos sociológicos y aspectos sociales para la enseñanza de las matemáticas, lo cual es una línea de investigación que me interesó abordar. ¿Por qué? Como les decía, esa parte que siempre he querido

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

que las matemáticas sean poco más aplicadas, como que tengan mayor sentido y que tenga mayor sentido la enseñanza de las matemáticas. Por eso siempre he estado como en esa dualidad en términos de la ciencia y de las matemáticas.

En la maestría desarrollo una investigación ya para comprender como las causas sociales asociadas a la reprobación del cálculo diferencial y cálculo integral. Allí, por ejemplo, descubro que siempre prerequisite en las universidades que para ver cálculo integral uno tiene que haber pasado por cálculo diferencial. Pero estudiando como todos estos antecedentes históricos, la parte disciplinar, como la parte social, todos los elementos de las matemáticas, también descubro que no es necesario. Es una forma, pero no es necesario. O sea, yo puedo enseñar cálculo integral sin saber diferencial. Porque incluso el desarrollo histórico se ve así: Primero se desarrolla el cálculo integral y después el cálculo diferencial.

Eso hace que uno entienda de otras maneras los procesos matemáticos, entre otras las procesos y aplicados también a la enseñanza de la física, me permite también entender que, claro, no es a veces tan necesario un armazón tan fuerte matemático, para yo comprender fenómenos físicos, sino que desde ciertos procesos históricos que se desarrollan en la enseñanza de las matemáticas en la comprensión del mundo, de cómo se comprenden los fenómenos, ahí uno empieza a aplicarlos en los procesos físicos.

Eso hace que ya yo empiezo a hacer, a ese mismo tiempo que estoy terminando la maestría, me nombran en el Distrito como profesor de física, empiezo mis prácticas profesionales como docente de física. Y eso configura que yo vaya buscando cada vez más que mi práctica de enseñanza de las ciencias naturales y de la física no esté muy centrada en procesos matemáticos, sino más en comprensión de los fenómenos. Un primer referente que yo tomo es un libro que me encuentro en la biblioteca del colegio incluso, en la Esmeralda.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Yo empiezo a trabajar en el colegio José Francisco Socarras, y ahí en esa biblioteca me encontré un libro que se llama Física Conceptual, es un libro grandísimo, donde creo que en ese libro explican toda la física y en cada capítulo máxima hay una o dos fórmulas. El abordaje precisamente es conceptual, el abordaje es un abordaje donde lo que se prima es: “Mira, los conceptos, los fenómenos, entender... hay un abordaje completamente diferente y yo empiezo como a adoptar ese proceso de enseñanza de la física desde esa perspectiva. Empiezo a realizar prácticas de laboratorio, tratar de desligar un poquito la parte del proceso matemático, obviamente siempre está, pero no es el énfasis que le empiezo a dar.

Eso me lleva a mí en términos de pensar una enseñanza de las ciencias naturales, ya abordar cómo es el proceso de la enseñanza de las ciencias naturales, qué busca la enseñanza de las ciencias naturales, ya, obviamente no hablo de enseñanza de la física como si se resolvió el problema, no se resolvió el problema, si se sabe la ley, no se sabe la ley, sino a través de cómo permito que los estudiantes comprendan fenómenos físicos y desarrollen habilidades científicas como indagar, como comparar, como describir, como observar, empiezo a desarrollar todo ese proceso.

Hablando del proceso de la enseñanza de la física, cómo desarrolla habilidades de competencias, empiezo a desarrollar prácticas de este sentido en el colegio, empiezo mi formación, bueno, empiezo mi formación ya doctoral. En la formación doctoral, como es un énfasis en ciencias, empiezo a indagar mucho más sobre los procesos de enseñanza de las ciencias, el para qué se enseña ciencias, ¿cierto?

Esa es una pregunta bien compleja, sobre todo porque hay una pregunta que le hacen mucho los estudiantes de grado 10° y 11°, cuando uno tiene un enfoque muy matemático de la física: “¿A mí para qué me sirve aprender todo eso? Ahí empiezo a descubrir autores, teorías sobre la enseñanza de la ciencia, los conceptos de alfabetización científica, de ciencia para todos, que le abren a uno un espectro un poco más amplio en términos de comprensión de por qué se enseña física en estos grados, cuál es la intención. Claro, ya no es que el estudiante se aprenda la primera Ley de Newton, de memoria o que tenga eso, sino que, a través de este conocimiento científico, desarrolla

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

habilidades, tenga capacidad de comprender, desarrolle una alfabetización científica, aprenda cómo funciona el mundo, para que le permita tomar decisiones informadas en el mundo en el que estamos.

Eso hace que, claro, ya los procesos, cuando un chico lo aborda a uno en términos de decir: “Bueno, ¿esto para qué me sirve?” Uno tenga mayores herramientas de poder establecer cuál es la aplicabilidad de todos estos procesos, que es como un poco lo que empezaba a narrar desde un comienzo, desde el ¿para qué?, ¿no? Cuando yo estaba escogiendo mi carrera, ¿para qué yo estudio matemáticas si yo no le doy aplicación?, estudio más física que parece que tiene como aplicación. Y así.

Estos elementos, estas nuevas miradas de la enseñanza de las ciencias naturales, como una mirada que no está centrada en los conceptos, sino que está centrada en el desarrollo de habilidades, de competencias, de que el estudiante compare, analice, observe, contraste con teorías, desarrolle procesos de información, duden, generen dudas, generan inquietudes, porque no es fácil a veces que los estudiantes hagan esos procesos. Hace que la práctica todavía cambie aún más, las prácticas de enseñanza como profesor cambian aún más, y ya empiece a establecer algunas otras metodologías, donde lo principal es que el estudiante describa, realice experimentos, pero no solamente por hacer el experimento y bonito, sino que explique, que utilice teorías, buscando más la argumentación y mucho más la aplicación, que también vea eso en dónde se aplica, en dónde en la vida cotidiana se trabaja.

Por ejemplo, trabajamos planos inclinados, pero planos inclinados desde la perspectiva de cómo un plano inclinado se aplica en los peraltes de una carretera, esas son aplicaciones a veces que uno dice, que no se ven, pero que le permitan al chico manejar información y comprender un poco mejor el mundo. Siempre he tratado de buscar ese tipo de procesos.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Ya el doctorado me permite comprender la construcción de conocimiento científico, porque la línea que abordo desde el doctorado es la naturaleza, las ciencias y la construcción de conocimiento. ¿Qué es eso que se llama ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? ¿Para qué la ciencia? Y eso, ver cómo lo construyen los compañeros también en sus prácticas de enseñanza, me nutre a mí también como profesor para poder desarrollar otras prácticas, otros procesos de enseñanza de diferenciadores.

La formación me ha permitido siempre como estar en continuo cambio, por decirlo así, no sé si evolución o involución, pero sí cambio de prácticas, de la forma en que se enseña, la forma en que se desarrolla, la forma en que se aborda, de la forma en que se trabaja, ¿listo? Actualmente, cambié de institución, y terminando el doctorado, ya se vienen otros retos, otras comprensiones, otros trabajos.

Trabajo en la Maestría de Pedagogía en la Universidad de La Sabana, donde el énfasis es la práctica. Ahí también hemos, la práctica de enseñanza, específicamente que hacemos en el aula. Por eso no la llamamos práctica pedagógica, porque es más amplia, nos centramos en lo que pasa en el aula. Y muchas de las cosas y evidencias que he tenido, las he podido llevar ahí, ir a conceptualizarlas y ponerlas en práctica, compartirlas con otros compañeros, con otros profesores de otras regiones. He tenido la fortuna también de tener interacción con profesores de La Guajira, de Neiva, de ahorita del Cesa, eso también abre los procesos.

Y, por último, ya, en esa misma línea de investigación y esa misma línea de inquietud, hace cuatro o cinco años, se abre dentro de lo que yo veo que sucede en las escuelas y en las universidades, es que, generalmente las investigaciones sobre la enseñanza, sobre los procesos que suceden en la escuela, se hacen desde las universidades, se hacen sobre la escuela y queríamos también con un grupo de compañeros desarrollar procesos de investigación desde la escuela y para la escuela y creamos la Red de Docentes Investigadores. Es un proyecto también en el cual se busca ayudar a configurar la investigación educativa desde otras configuraciones y un poco esto, desde lo práctico,

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

desde lo que nosotros hacemos y que surge desde adentro, no sobre. Eso fue rápidamente 20 años de mi vida.

Para hacer claridad, me gradué del Colegio Cafam en el años 1997, ingreso a la Universidad Distrital en el 98, 98-2 y me gradúo en el 2005, aunque yo empecé a trabajar en el 2003, pero como tal me gradué en el 2005.

Posteriormente, ingreso a la UPN a hacer la maestría en qué año 2008 y me gradúo en el 2012. Ingreso al doctorado en el 2013 y me gradúo en el 2021. Actualmente me encuentro trabajando en el colegio Esmeralda Alborea Cadavid, un colegio que empezó este año y está localizado en Bosa

Inicialmente había dicho que quería estudiar una ingeniería, pero realmente la primera lección era, me comí una parte y la primera, el primer filtro que hago es para pasar, para ser piloto, para la Fuerza Aérea, para Oficial de la Fuerza Aérea. Sí, en términos de: “Sí, una ingeniería, por ahí no me aceptan”; y bueno, después digo: “No, como una ingeniería, pero no me gusta”. Pero no, yo siento que la lección fue lo mejor que podía ser, o sea, siempre, en términos generales, siempre he sentido que la vocación de enseñar es una vocación que tengo y que me gusta y nunca me he sentido, incluso venir al colegio no es para mí una obligación, sino un placer, yo realmente esto no lo veo como trabajo y me pagan para hacer lo que me gusta, lo único feo es que le toquen sacar nota que hay, es lo más hartito.

En mí siempre ha sido característico que no me ha gustado una matemática abstracta, que no tenga aplicación, de que no se le vea sentido, ni lo mismo con la física, la enseñanza de la ciencias naturales, de la misma manera, ese ha sido como el motor que me ha permitido a mí, creo yo, ahorita, ha sido la reflexión, de estar buscando siempre cambios en ese proceso práctico, pero sí, a nivel general, sí lo veo muy complejo porque cuando uno interactúa con otros compañeros de matemáticas, específicamente, incluso de física, la mirada mecanicista, por decirlo así, va a ser, no

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

es tan fácil de cambiar, o sea, la física mecánica es muy, como muy engranada y como todo que es a la perfección.

Incluso de la forma en que se coincide el conocimiento físico, y en este caso, por ejemplo, el conocimiento científico, de que es muy exacto y de que se explica cosas así, eso hace que muchas posiciones se vuelvan, como que yo estoy en la verdad absoluta, eso ha sido complejo. Pero, por ejemplo, en mi caso no, porque veo que la facilidad dice nada, es por eso, porque siempre he tenido como la inquietud de que sea algo muy práctico, o sea, no, no me gusta la matemática por la matemática y la física por la física, sino porque sea realmente útil y comprensible.

Pero en caso de los compañeros, incluso esas discusiones las tenemos muchas veces y ellos dicen: “Pero es que la física es así, la teoría es así, eso es lo que tienen que aprender...” Las nuevas formas son complejas, no ha sido sencillo, además, porque también salirse de su zona de confort, eso requiere que cada año o cada momento uno se esté evaluando, consultando, cuestionando y no es sencillo, no es sencillo lograrlo.

Cuando yo empiezo en mis primeros años de enseñanza de la física, eran puras clases magistrales, los chicos eran estáticos, ahí tratando de poner cuidado, incluso llevar la disciplina era una cosa, el mayor reto era llevar como la disciplina y que le pusieran a uno cuidado. Yo terminaba de la garganta molida, sufría mucho de la garganta, mis estudiantes eran muy pasivos, pocos interesados. Ahora, yo los veo que tratan de ser mucho más activos, yo trato de poner muchas más actividades, las intervenciones que yo hago trato de que sean mucho más cortas, es decir, que yo no sea el protagonista, de que ellos hagan más, de que ellos tengan que trabajar más en grupo y veo que eso ha funcionado un poco más porque les pone uno a sustentar o les pone uno a, como a dar razón, puedo evidenciar un poquito más.

Incluso se cuestionan más, veo que son más, cuestionan más las cosas, eso me gusta, o sea, me parece chévere que empiecen y le hagan una pregunta y empiezan a indagar uno más. A mí antes,

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

a los chicos uno les daba una clase, ya pasaba. Ahora a uno les da una clase y a veces se quedan al final de la clase y le hacen una pregunta sobre el tema, cosas que antes no pasaban, eso creo que son indicadores en términos de que lo que uno les está diciendo tiene como algún sentido.

Afortunadamente, llego a la maestría en la Universidad de La Sabana en un momento, me invitan como profesor de física, de enseñanza de las ciencias, precisamente porque no son muchos los profesores de física que reflexionan sobre su práctica, mirándolo como en retrospectiva, cuando habla allá me dicen: “Uno encuentra profesores de física que hacen cosas muy buenas en la enseñanza de la física, pero que reflexionen sobre la enseñanza de la física no es muy común” era lo que me decían allá, ese es como un primer elemento.

Cuando llego a la maestría, ese es como el plus que se genera ahí, porque, es en un momento de coyuntura donde la maestría se está reconfigurando, no es que ya se esté ahora haciendo, sino que se está reconfigurando y centrando en el análisis de la práctica muy específica, es decir, hacer la práctica reflexiva, la práctica de las ciencias naturales, de las sociales, de las matemáticas y eso me ha permitido aportar en ese sentido de cómo hacemos para que los profesores también empiecen a reflexionar sobre su práctica, porque lo consideramos un elemento clave sobre la mejora de la enseñanza.

Un punto sobre los cuales muchas veces se deja al lado, es lo que sucede, lo que uno hace en la práctica de la enseñanza, , creo que ha sido clave. Los trabajos de investigación que he dirigido me permiten dar cuenta que los profesores empiezan a reflexionar sobre su práctica de otra manera y empiezan a desarrollar nuevas formas de enseñar. Un recurrente es cómo se hace esa transición que creo que yo hice un poco, autodidácticamente, pero también tuve maestros que me guiaron muchísimo, sobre todo en el doctorado, la propia Miriam es muy buena para que uno reflexione sobre su práctica y nos ayuda a entender. Ese es un punto clave para poder desarrollar otras dinámicas. Si uno quiere que la educación avance hay que mirar qué es lo que hace y qué es lo que se está haciendo para que sea más pertinente y coherente.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Ese es un factor muy importante y la maestría se ha venido configurando de esa manera y eso me ha permitido cada semestre estar acompañando varios procesos de investigación y ponerles esa impronta de lo que yo soy, de lo que ellos hacen, incluso este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy lo planteamos con los profes, de que reconozcan sus hitos, de que reconozcan cómo se configuraron como profesores, qué los ha hecho profesor. En esta misma lógica que estamos haciendo hoy es también un capítulo de la maestría y eso se da en términos de reconocer el sujeto con esto.

En cuanto a investigación en el aula, hay una que logré publicar, hay varias que he hecho, pero que no he logrado publicar, pero hay una que logré publicar que se llama: “Dios sin la nueva física”. Es que yo con los chicos de décimo, para empezarlos a traer hacia el conocimiento científico, empiezo con un libro que se llama Dios sin la nueva física y utilizo una rutina, bueno, ahorita no la estoy utilizando, ahorita utilizo otra rutina, pero en ese tiempo utilizo una rutina de pensamiento que se llamaba: Antes pensaba, ahora piensa. Y con ella trabajamos como las ventajas y las desventajas del conocimiento científico y el conocimiento y comparado con el conocimiento religioso.

Ahí me meto en una vaca loca bien chévere. Este libro se llama Dios sin la nueva física porque precisamente aborda cómo se configura el conocimiento, yo solamente trabajo el primer capítulo que se llama Ciencia y Religión y aborda las ventajas y desventajas tanto de la ciencia como de la religión. El propósito de este primer proceso con esa lectura es que los chicos entiendan que, desde mi punto de vista, son formas de conocer.

Tanto ciencia como religión tienen ventajas y desventajas. Yo no puedo decir que la ciencia es la que es superior a la religión o que la religión es superior a la ciencia, sino que mi objetivo es que entiendan que son formas de conocer. Y que cada una de ellas tiene las formas en eso. los pongo a que hablen a favor de la ciencia, en contra de la ciencia, que hablen a favor de la religión, en

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

contra de la religión. Se arman unos debates buenísimos ahí. Y bueno, eso quedó documentado en un artículo donde veo la forma en que ellos van configurando este proceso.

Y me ha gustado mucho trabajarlo precisamente porque veo que los chicos empiezan a interesarse más, desde esa perspectiva, interesarse más hacia la ciencia y abordar la ciencia de cierta manera. Incluso lo he trabajado, bueno eso lo he trabajado en el otro colegio, en el Socarras, lo he trabajado con mi compañero de filosofía y él también ahí abordaba toda la parte de religión y todas estas cosas, de filosofía y bueno. esa es la que logré documentar.

Así ahorita estamos documentando, bueno ya de mi propia práctica, ya hago otras investigaciones, estoy documentando otras, pero, así como en mi propia práctica es Enseñanza de la Física.

Cuando nosotros empezamos a trabajar con los profes en el colegio, en el José Francisco Socarras, empezamos a configurar una técnica, un proceso que se llama Ciudadanos Activos y Competencias, donde se buscaba trabajar la enseñanza de las ciencias para la ciudadanía, en términos de una alfabetización científica, de lo que hablaba hace un momento de la alfabetización científica por enseñar ciencias, de cómo a partir del aprendizaje de la enseñanza, del aprendizaje de las ciencias, voy formando ciudadanos competentes, ciudadanos que tienen una mirada diferente de la ciudad.

Ese fue todo un proyecto global del año, no solamente el mío, sino el del área, en donde a través de esas primeras reflexiones que empezamos a hacer y configurar como esos elementos, nos ha permitido dar otra mirada en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, ahí quedamos de terceros en el IDEP.

El contexto de donde nace primero la idea del artículo sobre Dios y la nueva física, es, mirando en términos de enseñanza de la física, hay productos de los procesos de reflexión de la práctica de enseñanza que yo realizo, de lo que es tradicionalmente lo que se enseña, generalmente una enseñanza de la física que cae en conceptos, muy pocas veces en conceptos incluso, además que

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

todo en fórmulas, en ecuaciones, en solucionar problemas matemáticos, en mirar esos elementos que son más de orden matemático que muchas veces físico. También producto de ir comprendiendo la construcción del conocimiento científico, y lo que nosotros llamamos naturaleza de la ciencia, producto del estudio que yo realizo en el doctorado, de lo que es ciencia y de lo que es la naturaleza de la ciencia específicamente, pues vienen un poco esos procesos.

Entonces, lo que inicialmente me planteo, pues es como una forma de abordar elementos científicos, de abordar elementos de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, pues por eso tomo este libro de Dios y la nueva ciencia de este doctor, Paul Davis, que incluso es un periodista, es un divulgador científico, es un periodista y que busca llegar a la ciencia de otra manera. Primero me planteo esa necesidad de establecer como nuevos impactos. Eso lo conjugo también con algunas estrategias de enseñanza como las rutinas de pensamiento, que son herramientas que vengo pues trabajando con estudiantes también de la participación de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, en donde buscamos desarrollar diferentes estrategias del desarrollo de la enseñanza de la ciencia.

El libro yo lo leo, incluso el libro yo lo había leído también cuando había terminado un poco el pregrado, me causa gran curiosidad porque es un libro que no aborda ningún elemento de matemáticas, en general trabaja solamente pues cuestiones de ciencia y de cuestiones científicas, pues desde otra perspectiva, hace pues preguntas complejas. Y en este capítulo, principalmente el primero, que es el de religión y ciencia, donde se mira como esos elementos, me parece como llamativo poderlo exponer a los estudiantes. ¿Por qué? Porque precisamente principalmente trabajo con chicos de 15, los chicos de décimo son chicos de 14, 15, 16 años, con muchos cuestionamientos, que tienen muchas preguntas, son muy inquietos como por esas preguntas que llamamos preguntas existenciales, preguntas bien complejas: ¿de dónde somos, quiénes somos? ¿Qué es esto de ser de Dios, las creencias de Dios, cómo aborda esto de la creencia de Dios y todo el proceso de la religión, de la fe; y los elementos también de la ciencia, cómo la ciencia construye conocimiento, y un poco la pregunta esa, ¿de dónde venimos?

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Es una pregunta bien compleja, pues que ahí son, que incluso con los chicos tratamos de llegar, se trata de llegar como a ese primer momento, desde que son preguntas que comparten tanto la religión como la ciencia, son preguntas que son, en su momento, se abordan desde las dos, desde esas dos perspectivas o formas de conocer, yo les digo a ellos que son formas de conocer el mundo, ¿no? también buscando un equilibrio, de no decir que una cosa es mejor que la otra, de que la ciencia es más que la religión o la religión es más que la ciencia, creo que también el objetivo nunca se lo planteó de esa manera, para que ellos pues vayan abriendo su pensamiento en que el hombre siempre ha tenido diferentes formas de conocer y es una naturaleza de las ciencias, pues creo que nos brinda una forma en que se conocen.

Al mezclar todos esos elementos, los chicos generalmente cuando los abro del libro, el libro inicialmente por su título es muy llamativo, segundo, cuando les abro como los elementos que tiene este capítulo que vamos a trabajar, generalmente son muy receptivos a escuchar este tipo de teorías y escuchar estos elementos, por eso creo que también hay que tener mucho cuidado también de cómo uno lo aborda, porque la idea no es poner un conocimiento por encima de otro, sino ponerlos en diálogo también ahí. Eso era algo de los que intenté cuidarme también mucho en el proceso de la enseñanza, para que los chicos no cayeran como en ciertas polarizaciones que podemos llamar, o radicalizaciones, digamos: “Me paro en un solo lado, me paro en el otro”. De ahí lo que hacemos entonces, lo que les propongo a ellos generalmente es que realicen un momento lo que llamamos una rutina de pensamiento, que es una estrategia de enseñanza que está basada en la EPC, en la Enseñanza para la Comprensión, pero que como tal es de este proyecto de Harvard, de Proyecto Cero, donde pues buscan visibilizar el pensamiento.

En un primer momento se hacen preguntas iniciales, de qué es ciencia, de qué es religión, cómo definir esos conceptos, cuáles son... y empiezo a colocar preguntas en términos de qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo no tan positivo de la religión, lo negativo, cuáles son esos elementos que ellos ven. Después generalmente opto por hacer una lectura guiada con ellos, la lectura guiada es para que pues hacemos la lectura entre todos en el salón, para ir también en ciertos conceptos y los aclarando, diciéndoles de pronto a ellos si tienen alguna pregunta, inquietud, sobre algunos conceptos que

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

van saliendo ahí, lo voy haciendo, generalmente lo hago en lectura guiada y después los pongo a que trabajen a revisar cómo esos elementos centrales, qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo negativo. A veces hacemos mesas de debate en donde ellos exponen sus argumentos y van desarrollando. Luego vuelvo a establecer como la rutina de las preguntas iniciales, de qué es ciencia, cuáles son las características de la ciencia, lo positivo, lo negativo, siempre como estar reforzando estos elementos.

He sentido que es una actividad que generalmente me gasto por lo menos tres semanas, porque no es de una clase, sino de varias clases, de varias semanas, pero lo que sí siento y lo que he podido percibir es que los chicos hacen una aproximación mucho más pertinente a sus preguntas, a las preguntas esenciales que tienen, se les abre, veo que se abre más su capacidad de cuestionarse, estar como mirando sus elementos, incluso pues algunos chicos se acercan siempre a preguntarme más sobre estos elementos, sobre la religión, cuál es mi posición, a ver si yo soy católico, no soy católico, si qué es, si solo soy ley diente, bueno, todos estos elementos, que también me parecen muy chéveres, me parecen como que son formas de acercar a los chicos al conocimiento científico de una mirada un poco más respetuosa, un poco más abierta. Este artículo después me pareció importante como colocar toda esta experiencia positiva en un documento, en poderlo sistematizar, entonces el artículo que publicó en la revista es producto de este proceso de reflexionar y pues mostrar un poco cómo

Generalmente cuando las expuse diálogos mucho con el profesor de filosofía para que se aborde un poco también ese tema desde allá, desde la fe, la religión, la forma en que se construyen los conocimientos, los filósofos, ciertas cosas.

Precisamente como para mirar estos elementos de que sean mucho más abiertos y que no haya posiciones tan radicales. Afortunadamente, pues en el grupo de trabajo, en colegio donde yo encuentro y he encontrado, pues no he tenido como estos tipos de otras posiciones como tan tajantes en otros aspectos que me permiten ser más conciliador con el tema, pero también sí sé que hay que revisarlo o sea, por eso decía hace un momento que hay que dirigirlo con mucho cuidado,

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

cuidado en términos de no polarizar más porque creo que lo que más tiende en estos temas es a tratar de que las personas, y en este caso los chicos, generalmente adopten posiciones radicales a través de lo que uno les dice, de hecho de que tus compañeros o profesores les están diciendo en términos de cómo se maneja esta relación entre fe y ciencia.

También le hacen a uno mucho la consulta pues porque a uno le dicen: “¿Bueno profe usted sí cree, no es creyente, usted si tiene religión?” Y eso es como lo que más se le acercan a uno a notar. Y veo que a veces eso también lo llevan a otros profes a hacerle las mismas preguntas, como mis compañeros ya conocen que yo trabajo, conocían porque ya no estoy en ese colegio, que yo trabajo como este capítulo e igual yo socializo mucho la actividad y trato de darles como a mis compañeros a entender cuál es el objetivo y el objetivo de no entrar en esa polarización y pues trato de que ese sea el objetivo, de no caer en posturas muy radicales, de decir así. Y la idea es que ellos al final se lleven como la idea de que tanto ciencia como religión son formas de conocer el mundo y son formas de construir conocimiento.

Esa es la perspectiva que yo le abordo y desde la naturaleza de la ciencia siempre le hemos querido trabajar así.

En las mesas redondas se genera mucho debate, sobre todo cuando, por ejemplo, les digo que se pongan a favor o en contra de la ciencia, por ejemplo, de la religión; entonces, cuando se ponen en contra de la religión, o en contra de la ciencia, es claro, salen todas esas posturas radicales y al poner esas posturas radicales se genera bastante debate y se genera el debate entre ellos y ahí salen muchas de las formas de pensar de ellos, de la forma en que pues también conciben la religión. El debate de que si no hay un dios, entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la muerte? empiezan a salir muchas de esas preguntas de los chicos. Y sobre todo cuando se habla de religión, de esta parte del premio castigo: “Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas malas? Hacen preguntas así a ver uno qué dice, salen cosas de esas. El caso es muy chévere si aparezca, porque creo que ese es el escenario para que aparezca.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Con mis compañeros, sobre todo mi compañero de filosofía con el que trabajaba en la mano, les gustaba mucho esta actividad porque a ellos también les permitía abordar todos estos temas filosóficos: en los filósofos, de las preguntas existenciales también, hay preguntas donde ellos desarrollan una forma de responderla y argumentarla de una manera, y nosotros desde la pieza la desarrollamos y la argumentamos de otra, las formas de comunicar y todas esas cosas, de pensar, las metodologías de pensar, las metodologías de desarrollar pensamiento, para ellos es un punto de partida también para trabajar asuntos filosóficos que les gusta mucho. Se vuelve muchas veces una actividad transversal, que no solamente es trabajada desde el área de ciencias, sino que también se puede trabajar desde otras áreas.

La idea en términos de ciencia es que ellos perciban que es un conocimiento que es producido por hombres, por personas, que a veces también creo que se les olvida como eso, que también es falible, que puede fallar, que es construida por personas, que las teorías son teorías, cómo se construyen teorías, cómo se comprueban las teorías, pero que también en cierto momento, pues, estas teorías pueden cambiar, porque en términos de los elementos un poco del método científico, ahí después ya empezamos a abordar, cómo se construye el conocimiento científico, las formas de validar, las comunidades, las comunidades científicas, que es una comunidad científica, de pronto trato de venderles un poco ahí la idea de que ellos también pueden llegar a ser una comunidad científica, incluso cuando empiezan a desarrollar. Lo de una ciencia que no está terminada, una ciencia que todavía hay muchas cosas por construir, de cómo se valida el conocimiento científico, en eso también les hago mucho hincapié, de cómo es que se valía y cómo se dice que cierto conocimiento es válido. Las interacciones entre las diferentes formas de conocimiento, obviamente al ser la ciencia una el conocimiento científico tiene unos métodos específicos; que el método no es único. Ahí trato de hacer diferencia frente a la enseñanza tradicional, donde generalmente o tradicionalmente se dice que hay un único método, ahí lo que trato de decir es que no existe el único, en la ciencia es como tal, no tiene el único método, que hay unos principios generales que casi todas cumplen, pero que no necesariamente todas cumplen un único método y que hay varias formas de construir conocimiento. En términos generales es como la visión de ciencia que es de naturaleza, la ciencia que yo espero que se lleve.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Esta unidad didáctica se ha venido desarrollando desde hace cinco años cada año y la implemento cada año iniciando en grado décimo. He hecho tres, cuatro implementaciones.

He hecho cuatro implementaciones bien. Siempre ha tenido ajustes, la que yo sistematicé, la que está en el artículo, creo que fue la segunda, la segunda. Y en ella, de aquí a ahorita, ahondo un poquito más, y trato de ser más cuidadoso, tratando de ahondar un poquito más en el método, en las formas de conocimiento del método científico, antes de volver a hacer el ahora. Porque antes solamente, antes solamente pues leíamos, yo hacía como el debate, y ya ellos respondían. No, ahora, pues, he empleado como un poquito más, bueno, he metido más elementos durante el antes y el ahora, es como la estrategia inicial. Entonces, lo de los debates, esto sí he venido incorporando, y cada año le trato de como incorporar algo más, de tal manera que pues genere mayores comprensiones en mi chico.

Esa es la unidad que abre la física de décimos. Lo que yo percibo a comparación de como hacía antes, antes de que empezara a implementar esto que te dije al decimos, sí, es que los chicos, es que los chicos, perdón no es que sean más colaboradores, no tanto, sino más dispuestos, es lo que yo percibo y se genera como una cierta expectativa frente a lo que les estoy enseñando; eso genera que los chicos durante la clase la pasen un poco más a gusto.

Ya los elementos o los procesos de enseñanza que yo les voy desarrollando, después pasamos con movimiento, ya empiezo con los temas tradicionales de física, sí noto que, pues, ellos tienen una exposición diferente a cuando antes no hacía la actividad, porque antes no hacía la actividad y empezaba con otras cosas, yo veía que la cosa era como muy tradicional. Acá sí se nota una disposición, se les nota más colaboradores, se les nota más como expectantes, yo casi siempre veo que tienen como expectativas frente a la clase.

El llevar la experiencia a formalizarla un artículo para divulgación tiene dos razones:

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

La primera es que lo que yo he evidenciado mucho es que los profesores o existen dentro de los colegios muchas experiencias, muchas actividades y procesos de enseñanza que muchas veces son invisibilizados y que no se conocen, veo que esta estrategia didáctica es importante como sistematizarla, como para darla a conocer. Y segundo, pues, esto ha sido articulado en términos de empezar a generar producción de conocimiento, desde lo que nosotros también hablábamos del docente investigador, por eso en esa época, en estos años empezamos a construir lo que se llama la red de docentes investigadores que tiene como este mismo objetivo. Con compañeros que empezamos a preguntarnos o a mirar que efectivamente hay muchísimas experiencias de aula que se pierden por la visión de que el maestro de escuela o de colegio, por decirlo así, maestro de colegio, generalmente no es un productor de conocimientos sino un reproductor de conocimientos, es decir, es el que como que solamente se encarga de reproducir los conocimientos que se hacen en la universidad.

Y lo que nosotros pensamos desde la Red de Docentes Investigadores es que los profesores de aula también producen conocimiento. Claro, no es el mismo conocimiento, de pronto, de teorías, no es el conocimiento disciplinar como tal, pero sí es el conocimiento pedagógico y educativo que se apoya muchísimo y que es muy valioso. La conformación de esta red y trabajar con la red también me anima mucho a estar sistematizando, a estar produciendo y a estar revelando conocimiento.

El trabajar en llave con otro compañero es una cuestión casi obligatoria, por decirlo así, puede ser obligatoria, es decir, el trabajar las nuevas dinámicas de la educación en la actualidad para que desarrolle procesos de enseñanza, para la aprendizaje en estudiantes, que sean más significativos, que sean mucho más contextualizados para ellos, requiere que los profesores, nosotros como profesores, trabajemos mucho más en llave con los otros compañeros. Entonces, para mí sí es casi una obligación y yo casi siempre estoy como en esa búsqueda de realizar procesos en compañía de otros compañeros, es casi una obligación, según yo.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Hoy en día, esa visión de la ciencia, del científico por allá solo, metido solo en su laboratorio, produciendo conocimiento solo, eso no. Esa visión es una de las visiones que también hay que tratar de romper, pues el conocimiento no se hace aislados. El conocimiento es una forma de interacción del ser humano, es una forma en que el ser humano está interaccionando con otros y desarrolla. Claro, a veces nosotros reconocemos un personaje, pero cuando uno mira a fondo, cuando uno mira a fondo, el personaje solo no hubiera sido capaz de hacer todo el conocimiento si no hubiera tenido otros.

Esta experiencia aporta en otras las prácticas docentes de otros profesores porque también lo que yo trato de hacer es, como profesor de la maestría, como profesor de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, tengo la posibilidad de llegar a compañeros en ejercicio. Hay una cosa que a mí me parece importante y es que muchos, incluso cuando uno empieza a mirar efectivamente cómo podemos mejorar la calidad de la educación en muchas posturas y cuando uno hace los rastreos está en que los profesores que están en ejercicio como que no pueden hacer mucho, y que lo que tenemos que hacer es cambiar los profesores que vienen solamente a las licenciaturas.

Efectivamente sí se necesita mayor ejercicio y trabajo mancomunado con los profesores que se están formando en este momento, pero yo creo que, y pues lo he vivido, es que también los profesores que están en ejercicio tienen mucho por decir y mucho también por qué formarse. Pero la formación no se da solamente, creo yo, desde el discurso, sino solamente, no se da solamente el discurso, sino también debe ser, pues, vivido, desde la misma experiencia, porque la práctica del docente es muy, es práctico, la labor docente es práctica, es de hacer. Pero también en ese momento de hacerlo, también es de generar conocimiento.

Lo que yo trato de llevarlos, casi siempre los llevo, esta actividad, se las llevo a los procesos de formación, pues, como un ejemplo de cómo reflexionar sobre la práctica, de cómo, pues, también, pues, mirar otras alternativas de desarrollar, de generar enseñanza alrededor del conocimiento científico, la naturaleza de las ciencias, ¿qué es esto? Porque muchas veces tampoco las, creo que

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

también los profes de ciencia, nos pensamos mucho esto también por nuestra formación y cuando se los llevo en términos de la formación, se los llevo en términos de experiencia, se los llevo en términos de esto genera un impacto, y lo que he notado también es que muchos compañeros empiezan a desarrollar nuevas prácticas, empiezan a desarrollar nuevas reflexiones. Obviamente, lo que sí he notado es que no se atreven como a tanto lo que yo me atrevo a meterme en el meollo de Dios y la física, porque es difícil, pero sí veo uno que empiezan a reflexionar sobre otras cosas.

Por ejemplo, en Neiva, recuerdo mucho que aquí hubo unos profes de ciencias que estuvieron en un proceso de formación, y bueno, el profesor, había como dos profes que quedaron como muy impactados del asunto, y dijeron: “Sí, pero hasta allá de meterme con Dios, eso como que todavía no voy, eso me genera mucho problema”. Pero ellos sí empezaron a desarrollar procesos con los estudiantes, desde, recuerdo que eran de química incluso, profesores de ciencia de química, entonces empezaron a desarrollar procesos de observación de la química al entorno, de cómo acercarla a sacarla del laboratorio, ya empezaron a escribir sus experiencias de cómo sacar la química y vivirla desde sus entornos cercanos, y entonces, eso me parece que es positivo, el solo hecho de empezar a mostrarles cuando uno va a proceso de formación con compañeros, demostrarles que yo soy un profesor igual que ustedes y reflexionando sobre esto y esto, también nos ayuda y nos motiva a reflexionar.

En este momento estoy en un reto de como reestructuración, de reestructuración de la actividad, porque este año que acaba de terminar, empecé labores en un colegio nuevo que se llama el Esmeralda Arboleda Cadavid, es un colegio que se acaba de construir, entonces trae pues todo por hacer, y desde esa visión quiero integrarle a esta experiencia todo el proceso de lo relacionado con la huerta escolar. El colegio en este momento acabamos de empezar a implementar la huerta escolar, que es un espacio muy gigante, incluso creemos, estamos todavía en las averiguaciones, pero hasta el momento creemos que es la huerta escolar más grande. Tenemos casi 90 camas, de unos 90 por unos 70, creo que no hay otro colegio que tenga tantas camas. El colegio está ubicado en Bosa Islandia. Abajo de Bosa la Palestina.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Este, por ser un colegio nuevo, es un colegio que en este año fue de aprendizajes, de conocernos con los nuevos compañeros, de nuevas interacciones. Creo que hay un grupo de trabajo importante, es un ambiente de trabajo, en mi caso muy, muy, muy pertinente, muy chévere; son compañeros muy abiertos a desarrollar nuevas cosas también. Logramos empezar a consolidar la huerta, que es un terreno... es un colegio que es una estructura de mole, de estructura de concreto completamente, porque son seis pisos, pero en el sexto piso, en la terraza, toda la terraza, todo el sexto piso del colegio es la huerta. Es un espacio gigantesco.

Es un megacolegio y como es una estructura es de las nuevas, pues está hecho de esa manera, En el último piso está la huerta. En lo que yo he trabajado es un colegio, o sea, la población estudiantil no es tan sencilla, eso sí hay que reconocerlo, porque pues abrimos este año, empezamos con el marzo, entonces, al empezar tan tarde, pues obviamente no nos llegó lo mejor de Bosa. Entonces, sí, la población es un poco compleja. Ahora, en términos de ambiente laboral, pues es un ambiente laboral muy pertinente.

No puedo ser imparcial, porque quien me llevó allá a trabajar es el rector, laboralmente a él le gusta que las cosas funcionen y tiene apoyo. Ahora, las dinámicas en todo colegio, las dinámicas, de convivencia con los chicos y este año estudiaron un poco fuertes, pesadas.

Es un colegio nuevo, llegaron estudiantes nuevos. _No llega lo más, llega lo más selecto de Bogotá, pero no es lo mejor.

Una cosa que a mí me motivó a desarrollar estos nuevos procesos, esa es la pregunta del para qué, para qué enseño lo que enseño, y creo que para nosotros los maestros, sobre todo de aula, de escuela, creo que sí es muy importante que tengamos claro, pues, no es fácil tener claro el para qué, para qué yo enseño tal cosa, para qué se enseña eso, y no en una respuesta meramente de utilidad, es decir, muchas veces nosotros queremos encontrar que lo que enseñamos es útil, enseña cálculo diferencial, para qué, para qué, para que pueda entender, para que pueda hacer el curso de

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

cálculo integral, creo que no es por ahí la respuesta, o sea, sólo enseña la primera Ley de Newton, para qué, para que pueda aprender la segunda ley, entonces, esos procesos de enseñanza de esta manera, creo que nos ayuda a pensar más el para qué se enseña todo, lo que se enseña en las escuelas, el para qué. Eso permite que los procesos de enseñanza para el aprendizaje sean más pertinentes, es un proceso continuo en todos los procesos de formación, desde la licenciatura, la maestría, el doctorado, casi no siempre está como para intervenir en esas continuas preguntas sustanciales, pero sí es importante decirle a los profesores que están en formación inicial de que el conocimiento muchas veces es más allá de aprenderse unas fórmulas, de aprenderse unos contenidos, y que permiten, de pronto, realizar otros ejercicios, cuando nosotros como maestros tenemos más claro eso es para qué, es decir, cómo lo voy a enseñar, pues a veces permite que los chicos desarrollen aprendizajes más significativos y, de pronto, como sociedad, a veces avancemos.

La llegada a mis manos del libro de la física conceptual, realmente para mí fue como, bueno, cuando llega el libro es como abrir un nuevo mundo, es decir: “Oye, así es posible desarrollar una enseñanza de la física, no desde la matemática, sino desde un aspecto más del fenómeno”, es como lo que trata abordar esta física conceptual.

Hablar más del fenómeno, hablar más de procesos de interpretación, de procesos de comprender lo que sucede, de comprender el mundo, ¿no? Más allá de los números. Eso no quiere decir que uno no va a utilizar fórmulas si se usan, pero el objetivo no es la fórmula, sino el fenómeno. Entonces, en este libro lo que principalmente tratan de demostrar es como el fenómeno, entonces ponen ejemplos, esto.

Entonces, para mí inicialmente es como abrir una puerta, uno dice: “Bueno, así es posible y sí se ha hecho”, claro, porque uno generalmente, como maestro, uno lo que intenta es reproducir la forma en que le enseñaron a uno, pues enseñar también. Para mí fue primero esa puerta, ¿no?, de decir si se puede. Luego viene el proceso de implementarlo, porque no es sencillo implementarlo tampoco en términos de que no tiene uno las estrategias adecuadas para poderlo implementar.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Ahí empieza uno con el ensayo de error, es decir ¿puedo poner esto?, ¿puedo poner esto otro?, ¿puedo poner esto? Hay preguntas, claro, por el tema, por la forma en que se aborda el texto, pues hay preguntas que a veces son como... El texto es un poco más de a nivel universitario, entonces hay preguntas que requieren ciertas reflexiones o procesos más complejos, entonces hay que reformarlas, hay que mirar qué lecturas se le sirven, cómo le sirven. Viene todo el proceso de adaptación, pero es un libro que incluso, pues al día de hoy, pues yo lo implemento.

Sigo implementando muchas actividades que están ahí planteadas, no tanto, porque había una cosa que empiezo a encontrar, que es que a veces son preguntas que no son fáciles de comprender para los chicos de décimo y once. No es porque no sean preguntas pertinentes, sino que a veces no las comprenden muy sencillamente. Y segundo, buscando otros ejercicios desde esa perspectiva, por ejemplo, de visibilizar pensamiento, de que se comprenda más el fenómeno, de que desarrolla más habilidades, observar, analizar, interpretar, pero fue realmente una gran herramienta que me ha permitido, pues, replantear muchas cosas de la enseñanza a la física.

Ok, listo. Te quedas, bueno, ya como el cierre de la pregunta, así como el cierre del abordaje del artículo, es con relación a la formación en valores, formación en valores en la clase, en tu clase.

Es decir, por ejemplo, hay cosas muchas veces que se quedan, digamos, bueno, es importante el concepto, el fenómeno, la teoría, el número y toda la cuestión, pero también hay un abordaje sobre la formación en valores del estudiante, y sobre todo, digamos, en estos contextos, muchas veces de colegio público, donde llega el niño, o sea, no llega como el niño como tan dispuesto para la clase, el contenido, sino porque llega un niño como con un mundo atrás, no sé. Entonces, ¿tú cómo has vivenciado esta formación de la parte personal del individuo, del niño, del estudiante que llega a tu clase, versus el contenido que tú diriges en el colegio, o en los colegios por donde has estado?

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

En cuanto a la formación en valores en los estudiantes, me ha gustado muchísimo más implementar esta actividad, porque en términos de las radicalizaciones de las posturas, es decir, ¿cómo formar también a los estudiantes a que escuchen al otro, a que escuchen la posición del otro, las diferencias, a que se respeten? Incluso, ahí, si uno no maneja bien el asunto, que por eso es que creo que muchas veces no se implementa tan fácilmente, es porque en este tipo de asuntos cada quien quiere tener la razón y tener la razón quiere decir que yo incluso muchas veces no escucho al otro y no desarrollo esa empatía, no desarrollo ese respeto por lo que me dice mi compañero y no lo escucho.

Esta actividad trabaja mucho eso y le toca uno estar, uno como profesor, muy al tanto de que se puedan mirar los puntos de vista y desarrollar elementos de respeto. Lo que sí uno nota claro es cuando empiezan a abordar es que hay chicos que quieren como imponer o en las mismas discusiones a decir, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que... esto es así, esto es así, bueno, sí, esas cosas. Y, pues, en la actividad, precisamente, pues, da muchas veces para trabajar eso, para trabajar en decirles que al final lo que se tienen son formas de comprender, les digo, tienen formas de llegar al conocimiento y aquí ninguno de nosotros va a tener la razón. Incluso yo voy a tener la razón absoluta. Entonces, por eso me gusta tanto esta actividad, iniciarla para aprender el valor del respeto, el valor de la palabra, de escuchar al otro, de trabajar en estos valores que parece que no fuera función de nosotros, de la enseñanza de la ciencia, pero realmente creo que somos los que más tenemos que aportar desde ese punto de vista.

En el colegio en el que estoy, me queda el reto de cómo articular esto de manera mucho más pertinente con el trabajo de la huerta, para que se vea como más esto. Ahí está todo este reto ahora de replantearme en términos de la huerta, de la huerta escolar. Para comentar que incluso lo que hemos dialogado en el colegio, la visión que le estamos dando a la huerta en el colegio, que la huerta es un medio más no es un fin, vamos a ver cómo esta actividad empieza a encajar en esos elementos, porque no la quisiera quitar, no la quisiera que se fuera porque pareciera que no, en un primer momento pareciera que no tuvieran que ver, pero toca articularla.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

En cuanto a la conformación de la REDI (Red de Docentes Investigadores), cuando yo ingreso al Distrito, cuando comienzo a trabajar como profesor de colegios públicos e ingreso al Magisterio; hay una cosa que empiezo a darme cuenta y es esta idea de cómo es el rol del docente, del profesor y específicamente de por qué no se hace investigación desde los colegios. Empiezo a notar que las investigaciones y todos los procesos de investigación se hacen sobre los colegios y nunca o son muy pocos los casos que se hacen desde el colegio. Empezó a generármese esa inquietud, después viene mi paso por la maestría y evidencio un poco más que el estatus de investigador está mucho más centrado en torno a las universidades, pero en los colegios no se da. Empiezo a tener acercamientos en cómo se conforma un grupo de investigación, cómo se establecen estos elementos, cómo se reconocen los grupos de investigación y empiezo a preguntarme y a cuestionarme sobre las razones sobre las cuales no existen grupos de investigación al interior de los colegios, sino generalmente están en las universidades; en ese momento yo creía que tenía en mi imaginario que los grupos de investigación, necesariamente y únicamente tenían que estar asociados a las universidades. En esa idea está lo que mencionaba anteriormente, en cuanto a que la producción de conocimiento que solamente se producía en las universidades y, de pronto, en otras organizaciones, pero en ese momento yo solo lo veía desde las universidades y ya.

Viene el proceso del doctorado, de trabajar en el doctorado y esto de los grupos de investigación se vuelve una inquietud mucho más fuerte para mí, a nivel personal, en donde siempre me ha cuestionado en por qué nosotros los profesores de aula, de colegios públicos no podemos hacer grupos de investigación y eso me motiva a hacerlo. En esas ideas es que, después por cosas del proceso de formación que se da en Bogotá amplio de maestros en términos de realizar maestrías y doctorados. De que haya un grupo amplio de profesores que empiezan a hacer doctorado, en ese momento ingresamos unos... más o menos casi 100 – 120 que era algo que no se había visto a nivel de Colombia, incluso ni Bogotá ni de Colombia, que tantos profesores hubieran ingresado a hacer el doctorado, de pronto si había algunos profesores que tenían su doctorado, pero eran como casos aislados, por decirlo así, eran profesores que había hecho su doctorado desde sus intereses y había un grupito de Bogotá, antes de nosotros que estaban en la localidad de Usaquén que también lograron hacer su doctorado un poco financiado, eran como cinco o seis. En ese grupo participa Diana Roza.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

Así, la gran experiencia a gran escala de formación en doctorados y maestrías, que se logró en el gobierno de ese entonces en el 2012 – 2015, también genera como esas inquietudes y empiezo yo a desarrollar mi proceso de investigación en la Universidad Pedagógica, fui con la idea de que mi proyecto de investigación no fuera solamente a quedar en el anaquel, sino que tuviera o que pudiera aprovecharse de manera mucho más práctica dentro de todo el proceso. Por eso me puse a trabajar con maestros, a empezar a reconocer qué es lo que hacen en su labor y cuestionándome en eso de los procesos de los grupos de investigación y cómo hacer investigación.

En eso el IDEP, que es Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, genera una convocatoria y hay un compañero también que es Alex, que empieza a trabajar la parte de los procesos de Maestría en Educación enfocada en Política Pública en la Universidad de Los Andes, como producto de esto él empieza a indagar y empieza a hacer esas primeras gestiones.

Él va a IDEP y el IDEP genera una convocatoria como para mirar qué profes hay, cómo son los procesos de investigación, qué se está haciendo con esto también de la de la política en términos de las maestrías y los doctorados, de los apoyos que nos dieron y ahí se armó una convocatoria yo también trabajando con el IDEP y en busca de procesos con el IDEP porque como mi interés también era dentro de mi proceso de investigación del doctorado, trabajar con profesores y el reconocer el trabajo que hacían los profesores, entonces pues el IDEP es un muy buen punto de inicio para poder empezar a trabajar. Ahí empiezan ellos a articularme, es decir a ponerme en contacto, me dicen: “No mire vamos a hacer una reunión, nos vamos a reunir, vamos a convocar a todos los profes que quieren participar, usted también participa...”

Yo me inscribo en esa reunión en donde lo que se busca es empezar a desarrollar eso y ahí pues empiezan a crearse, a formarse la idea. Se empieza a participar en reuniones, ahora que estamos haciendo el recuento que ya son nueve años, fueron muchísimas reuniones, reuniones con compañeros que estaban como interesados en la misma proceso, ahí participamos en reuniones

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

que realizábamos en la Luis Ángel, en una cafetería, en la Virgilio, bueno todos reuníamos en 20 mil partes, no teníamos un sitio fijo; pero de ahí se fue construyendo la idea.

Ahí ya empezamos a seguirnos, a dar estructura, a preguntarnos mucho si la Red tenía que estar pues vinculada con el IDEP, no tenía que ser vinculada, decidimos tomar un poco instancia con el IDEP para mantener procesos, porque lo que buscamos era eso de empezar a trabajar sobre la idea del docente investigador, en las escuelas y el trabajar la idea del docente investigador requería siempre como que se pudiera trabajar en esa línea y lo que voy a decir no es como muy políticamente correcto pero desafortunadamente el IDEAP muchas veces está supeditado a políticas del momento de quien esté en la alcaldía, de quien esté y a veces esos temas pueden cambiar fácilmente; por eso se tomó un poco la decisión de tener como esa independencia frente al IDEP, se trabaja en llave con el IDEP pero se buscó esa independencia y se buscó crearla en términos de asociación.

Todas esas discusiones, fueron discusiones largas, procesos de conversaciones entre los compañeros que fundamos la Red, siempre se buscó en esa línea, entonces dos banderas eran principalmente, el desarrollar el proceso del docente investigador y ese docente investigador está atado a los grupos de investigación y eso de grupos de investigación están atados a la producción de conocimiento y esta producción de conocimiento está atada a que se pueda hacer base en términos de impacto en política pública.

Cuando hicimos esta configuración entonces lo que buscamos era que la Red pudiera atender las diferentes... bueno hay una cosa que me pareció bien curiosa, curiosa lo digo es porque eso dio pie a que la Red tenga la forma que tiene ahora.

En los inicios la Red, pues dijimos: “Vamos a hacer una investigación macro, vamos todos a trabajar en una sola investigación, le vamos a buscar que apunte a que influya en política pública...” En esos primeros inicios como muy utópicos, que son muy chéveres porque todos los

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

proyectos inicialmente pues tienen como todos los sueños y todas las cosas. Pero lo que sucedió ahí fue que había profes de sociales, profes de matemáticas, profes de ciencias, profes de filosofía, bueno sobre todo profes de filosofía, orientadores... había profes de todas las áreas. Y una de las principales dificultades que tuvimos es que no nos pudimos poner de acuerdo en el tipo de investigación, la metodología, cómo iba a ser, cómo vamos a hacer; porque claro, como estábamos los diferentes enfoques, pues unos decíamos que no tenía que ser cuantitativa, otros cualitativa, que teníamos que estudiar esto, otros que tenía que ser en el currículum.

Empezaron esos procesos de investigación y lo que nos dimos cuenta es que se necesitan todos y que realmente hacer una sola, era como el gran sueño, pero que lo que necesitábamos era empezar a trabajar por campos y empezamos a organizar por campos, por intereses de investigación. Nunca pudimos hacer una investigación macro entre todos. No nos pusimos de acuerdo que pudiéramos hacer, el acuerdo que llegamos es que efectivamente necesitábamos de todas. O sea, necesitábamos de todos porque el problema fue más en términos epistemológicos, después metodológicos, incluso ontológicos y todos esos elementos ahí son bien marcados; pero lo que yo recuerdo en esas ocasiones es que decíamos que efectivamente necesitábamos de todos y necesitábamos organizarnos desde los diferentes campos y empezar a abordar los diferentes temas en cada uno de esos campos. Entonces, por eso empezamos a organizarnos por nodos.

Los nodos inicialmente eran como disciplinares, pero precisamente como en estas discusiones de la investigación macro, decíamos no, no solo tiene que ser en la disciplina, sino también en campos interdisciplinares. Entonces se crearon como las dos opciones, ahí estuvimos conformando lo que llamamos los grupos de líderes y cada uno, cada líder era responsable de una línea, entonces de un nodo. Entonces ahí se empezaron en sus comienzos, eran siete, ocho, eran siete, ocho nodos no más.

Después lo fuimos ampliando. Eso también ha traído algunas características bien importantes, porque incluso había nodos que parecían que sean lo mismo y se llamaban hasta muy parecido. Y uno los intentaba unir, pero no los lograba unir, porque ellos defendían muy bien su campo y

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

decían: “No, es que yo investigo esta cosa, yo estoy centrado en esto”, y los otros decían: “No, yo estoy en otra cosa, mi interés no es este...” y hubo varios intentos fallidos de unir varios nodos que parecían unidos.

Por ejemplo, el que yo lideré, de ciencias matemáticas y educación ambiental, ese sí logramos unir como tres disciplinas y tratamos de trabajarlo solo en términos de ciencias en general y ha funcionado relativamente bien, en la medida en que después vimos como una estructura de que dentro del mismo nodo existen una línea de investigación y esas líneas de investigación pues ya se vuelven un poco más específicas.

En toda la conformación de la Red, inicialmente en los primeros años es una Red Distrital, es decir, trabaja principalmente con profesores de Bogotá, pero a medida que empezamos a crecer, empezamos a ver la necesidad, desde otras regiones se empiezan a interesar del proyecto y se quieren unir. Para la creación de la red, hicimos una asociación sin ánimo de lucro, organizamos todo el proceso legal de asociación sin ánimo de lucro. La red es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un consejo directivo, que es el que da cuenta, pues es el que responde, tenemos registro ante Cámara de Comercio, toda la parte legal e impuestos al día que se requiere.

Eso también trae unos desafíos grandes, porque es aprender toda esta parte de generar empresa, porque prácticamente es una empresa sin ánimo de lucro, pues es una empresa, hay que pagar impuestos, hay que declarar, hay que registrar, hay que hacer estatutos, empezamos a desarrollar estatutos, empezamos a socializarlo, se hizo un acta de fundadores en donde participaron casi más de 100 compañeros, eso se hizo en la reunión del colegio femenino, en la Caracas, se hace esa reunión para el consenso del estatuto. Ahí se tomaron ya las decisiones de que hay un consejo directivo, hay un consejo de líderes y hay unos nodos; en los nodos cada persona se inscribe, está inscrita un nodo, ese nodo, tiene un líder y ese líder va a un consejo de líderes, donde se dinamizan los procesos de la red. Y hay un consejo directivo que se encarga de toda esta parte administrativa y organizativa de la Red. Esa es como la estructura básica inicial que tiene la Red.

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

El consejo directivo está conformado por cinco, en ese momento estaba: el director general, el director académico, un tesorero, un director financiero que es el que maneja la plata, el dinero, un fiscal y un representante de los líderes ante el consejo. Son cinco.

Esos, son elegidos por la asamblea, que es el máximo órgano, la asamblea de asociados, la asamblea elige este, este consejo directivo. Y el consejo de líderes, si lo eligen cada nodo y cada nodo manda a un representante; esa es como la organización.

Es importante qué como somos una asociación sin ánimo de lucro, obviamente, hay que establecer todo el proceso de constitución legal y eso se hizo también en ese momento. Como le comentaba hace un momento el proceso de desarrollar, de devolverla, bueno, desde que inicialmente fueran distrital, cuando nos dimos a conocer hizo que la red empezara a crecer. Y en ese crecimiento se querían vincular profes de otras regiones, profes de Bogotá y aparte de Bogotá. Dos años después, que son más o menos en 2018, ah, bueno, el consejo directivo solo dura dos años, que en este momento sí creo que es como un error porque es muy corto el tiempo. Muy corto el tiempo porque realmente hay un año de acoplamiento del consejo directivo y un año de ejecución, no se pueden hacer proyectos a muy largo plazo y todo esto es de largo. Creo que ahí hay una, pues, tenemos una, pues, claro, está la reelección, que se puede uno reelegir un consejo directivo, eso hace que también muchos se desaparezcan. Peor eso es otro tema.

Con eso de la inclusión profes de otras regiones fue necesario hacer la transformación de Red Distrital a Red Nacional.

En el 2018, cuando yo asumo la dirección general, del 2016 al 2018 fui director académico. En esa época lo que tratamos de hacer fue trabajar toda la parte de grupos de investigación y darles estructuración a los modos. Y en el 2018, cuando, asumo la dirección general y hacemos todo el proceso, esos dos años nos gastó haciendo la transformación de estatutos para que fuéramos red

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

nacional: Se hace todo el proceso de socializar, de convocar a los integrantes de la Red; se vuelven a escribir los estatutos, se hace toda la reforma estatutaria, porque realmente los primeros estatutos estaban muy limitados a ser solamente Bogotá, y no nos permitía trabajar una estructura muy central, es que, dependíamos mucho de un consejo directivo central y en ese momento, después de las discusiones, también se hicieron discusiones académicas, discusiones de procesos de trabajo que sería como cuál es el modelo más pertinente en términos organizacionales para esta Red y para hacer nivel nacional.

Ahí se optó por un modelo en lo que nosotros llamamos en ese momento mixtos, un modelo mixto de centralismo y federalismo, es decir, donde hay unas cosas que son centrales, otras que son más federadas, buscando que... en ese momento el espíritu de la reforma, por decirlo así, estatutaria, era que la Red se pudiera desarrollar desde las regiones y no necesariamente atadas al centro, es decir a Bogotá, sino que ellas tuvieran sus libertades en términos de la forma en que se pueden organizar. Eso fue toda una discusión, eso hizo que, por ejemplo, en teoría, desde los estatutos ahora de la Red, la organización sigue siendo por nodos, pero pueden haber nodos por regiones y nodos nacionales, es una cosa que se puso en los estatutos pueden haber regiones, puede haber, un nodo, un nodo de ciencias solamente y que diga solo ciencias, nodo de ciencias de la región Caribe y ya, no hay problema, puede funcionar porque la idea de los nodos es que, o el espíritu de los nodos es que sean como grupos de investigación, ellos podían tener como su identidad propia. Ahora, si quieren asumir una identidad a nivel nacional, también adaptar. Están esos dos elementos y que la conformación de tres nodos, generen las regionales; tres, cuatro nodos pueden generar una regional.

Alcancé en el 2020 a que naciera la regional del Valle, se hizo todo el proceso con cuatro nodos, iba a lo más de bien; pero también hubo ahí un desgaste. Hubo cambio de administración, lo que estaba diciendo, fueron dos años; se acabaron mis dos años y decidí apartarme un momento pues estaba como terminando el doctorado y pues era doctorado o Red y ya le había metido mucho a la Red, ya tenía que terminar el doctorado. Entonces me aparto y el proceso de regionalización y de nacionalización quedó ahí. Del 2020 al 2022, no se hizo mucho por eso y volvió a contraerse un poco la red a nivel nacional, a nivel como Bogotá no más con algunos otros integrantes a nivel

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

nacionales. Ahí tuvo como una etapa de enfriamiento, digámoslo así, y ahorita en el 2023-2024 yo volví otra vez a la dirección académica y estamos tratando de activar toda esa parte de la Red Nacional. Cuando vuelvo y regreso ya la regional Valle había desaparecido no sé por qué, toca volverla a activar. Estamos solamente a nivel Bogotá, esa es toda la estructura la Red.

Con anterioridad al profesor el estatus de investigador generalmente se lo daba a la universidad; muchos profes, muchos, y eso me incluye porque yo también soy profesor de universidad, uno cuando llegaba a la universidad pues dice: “Bueno ahora sí soy profesor, voy a hacer investigación”. Es como en algunos modelos de la identidad docente y en el desarrollo del docente es que las instituciones generan esas identidades también.

Lo que sí me pareció muy potente en términos de la REDI era que estábamos y seguimos trabajando en el desarrollo de la identidad del docente investigador en el aula, que no se reconoce, nosotros vemos como ese vacío ahí. Ahora al ver ese vacío lo que sí nos ha permitido ver es que al trabajar en términos de red y organización y pues en términos de instituto, le permite a los profes que ingresan como que creerse más el cuento de que sí se puede hacer investigación desde la escuela.

Es decir, todos estos elementos de lo institucional y que es también la mirada que le hemos intentado dar a la Red y es que una institución, no es lo mismo que yo diga: “Yo soy el doctor e investigo en el aula...” es igual a que: “Yo soy el profesor”; incluso, ni siquiera tiene que ser doctor y profesor que tiene muchas experiencias, pero investigo y a mí me acompaña esta institución, la REDI. Entonces lo que sí hemos visto es que muchos profes pues llegan y empiezan a tener cambios en términos de, primero como en su práctica de enseñanza, que ya no es una práctica repetitiva, es decir, de repetir contenidos, sino que es una práctica que puede generar conocimiento. Entonces que se puede ser investigada o que yo pueda hacer investigación desde la escuela o que se puede investigar para la escuela, esa mirada sí cambia y fortalece mucho la identidad del docente, fortalece mucho la identidad del docente en términos de que literalmente como que el docente de colegio se ve como un docente como hermano menor o como de menor categoría, por

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

decirlo así, a un docente de universidad y muchas veces se dan esos tratos. Nosotros al empezar a desarrollar esta cuestión de identidad de docente investigador a través de una institución, como la Red que es una asociación, creo que nos ha permitido a los profesores que hacemos parte de la Red tener una voz, una fuerza identitaria del docente investigador, de que se puede hacer investigación desde la escuela, de otras formas de ver la educación; incluso alrededor de la Red se empiezan a crear muchísimas más, muchísimas más redes, ahorita en Bogotá no más existen, si no estoy mal ya deben haber como 40, 50 redes diferentes, que a nosotros nos parece que es muy bueno y que eso ayuda a fortalecer la Red, la identidad del docente, la identidad de como que no ser, de reconocerse más como productor de conocimientos, tal y como lo que trabajamos nosotros y es como en esa línea.

La red en general es una institución que puede avalar grupos de investigación, puede reconocerlos, cada grupo, tenemos 14 grupos que nosotros reconocemos como institución, esos grupos de investigación después se pueden categorizar, pero los 14 grupos de investigación son reconocidos, pero no están. Inicialmente no estábamos categorizados, en la última convocatoria se lograron categorizar tres grupos de investigación en el D1, categorizados dos y uno que le dan reconocimiento; creo que es, sí, viene con reconocimiento, esa es como la estructura actual. Ahora pues que se viene una nueva convocatoria con ciencias donde se van a volver a categorizar grupos, entonces toca volver a hacer todo el proceso para buscar que más grupos de investigación de la Red estén categorizados, aunque es diferente, una cosa es como la identificación, otra cosa el reconocimiento y otra cosa la categorización, son como tres cosas ahí. Como el “ranqueo”, digamos.

En este nuevo consejo directivo de la red, del 2023 al 2024, incluso nos hacíamos la pregunta, de ¿Quiénes llegan a la red?, ¿quiénes son los que llegan a la red? Porque precisamente con esa caracterización uno puede tomar acciones más puntuales para poder trabajar. Nosotros incluso empezamos a desarrollar como cuatro categorías, podría ser o prototipos, no son como cuatro perfiles:

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

El principal, el que más se da, son profesores que se inscriben a la Red porque quieren aprender a investigar o porque quieren aprender o aprender algo de investigación en la educación, sienten que quieren aprender algo sobre investigación y ven la Red como una posibilidad de aprendizaje, de aprender; son profes que llegan como en esa perspectiva de aprender. Hay un segundo grupo que ya tienen esas experiencias de investigación y entonces quieren aplicar lo que han hecho algo de investigación y poderlo aplicar o poderlo darlo a conocer un poco más, entonces se integran más a la Red. Ese es como el segundo grupo.

Hay un tercero que su interés es más de reconocimiento. Es lo que yo hablaba hace un momento, pues la Red sí empieza a generar un poco más de reconocimiento, o sea, no es lo mismo, pues decir: “Yo pertenezco a la red y no sé qué...” entonces quiere más reconocimiento, quiere un poco más impulsar, entonces ahí llegan en términos de reconocimiento. Y hay un cuarto grupo que llega simplemente porque a veces hay un curso y le interesó el curso y le sale más barato... porque se paga una membresía anual, que fue algo que me faltó mencionar, entonces le sale más barato pagar la membresía y afiliarse al curso que pagar el curso directamente, cosas que hacemos de pronto nosotros o alguna cosa, se vinculan únicamente por algún beneficio que les da la red. Esos son como esos cuatro tipos perfiles que hemos identificado.

Con la Red hemos participado en convocatorias, en capacitaciones con el fin de participar en diferentes convocatorias. De hecho, el constituirnos como organización sin ánimo de lucro, en sus inicios, es precisamente pensando en eso, en que podamos participar y hemos participado en algunas. Además, en generar alianzas con universidades para desarrollar X procesos de investigación o congresos o procesos, precisamente el organizarnos de esa manera como asociación sin ánimo de lucro está pensado en esa dirección. Incluso en desarrollar procesos para ofrecer servicios mucho más especializados y cosas así.

Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? La gestión y el aprendizaje en términos de cómo somos empresa. Entonces, tiene que ver un poco con lo que le decía hace un momento: la dificultad está en términos de que son dos años de gestión de un consejo y que el consejo al momento de entender cómo es

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

que, en qué puede trabajar, pues se le acabó el periodo, le toca volver otra vez a las elecciones y ahí otra vez empieza... llega el nuevo consejo, porque generalmente, como esta tarea no es remunerada, ninguno de los del consejo directivo recibe ningún peso, pero requiere mucho trabajo, mucho trabajo; entonces eso hace que, muchos saquemos la toalla rápido, porque uno dice: “Hay unas organizaciones que sí me pagan por hacer esto, ¿qué estoy haciendo aquí en la Red? En otro lado puedo recibir dinero, y no me complico el asunto...” Ahí hay unas cosas administrativas que no nos han dejado meternos en esa línea fuertemente. Pero sí está pensada toda la estructura para hacerlo. El problema ha sido la gestión.

Uno de los objetivos de la Red es la divulgación, es poder desarrollar estrategias que permitan divulgar lo que se realiza a sus afiliados y sus afiliadas, lo que hace. Entonces, para eso hay varias estrategias: la primera, hay un congreso el CREO, nosotros le nombramos el CREO, ya vamos por tres versiones, hemos realizado ya tres, ese se realiza cada dos años, la idea es realizarlo cada dos años y generalmente lo hacemos en diferentes universidades, el primero fue en la ECCI, el segundo, el segundo secretario fue en la ECCI, los dos primeros fueron en la ECCI, el tercero ya fue en la Universidad Uniminuto. Entonces, esa es como la primera estrategia, hemos tenido buenas participaciones, como vamos en alianza con universidades, eso nos da un poquito más de fuerza, y pues de estos convenios de desarrollar, ahí siempre hemos tenido participaciones, 200, 300 personas casi siempre hay que participan en eso, porque se hace para participantes de la red, pero también para el público en general. Entonces, esa es la primera estrategia, el CREO.

Es una revista de divulgación con ISSN. Y lo que busca principalmente es divulgar y ahí ya lleva cuatro. Ahí está, estamos en proceso de que sea mucho más divulgativa y que adopte diferentes formatos, como audio, videos y todas esas cosas.

Se pueden vincular estudiantes de pregrado, en este momento ya tenemos estudiantes de tres estudiantes, dos estudiantes de la licenciatura en física que están haciendo sus pasantías de investigación en la red. Son estudiantes de una licenciatura que hacen pasantías de investigación con profesores de aula, pero no desde una universidad, sino pues desde este tipo de organizaciones que somos nosotros, haciendo investigación, hay dos en este momento, uno que está con la línea

NARRACIÓN JULIÁN (N.6)

de investigación de educación en ciencias, educación en... de la investigación del nodo de Ciencias Matemáticas y Educación Ambiental, en la línea de ambiental, está uno, y el otro está en la línea de educación en ciencias conmigo, que es... que estamos trabajando todo lo de Práctica y Enseñanza en Ciencias. Entonces, ahí es hacer investigación. Ellos están dedicados exclusivamente a la investigación, que es diferente a una pasantía.

También tenemos un pasante, en este momento, del SENA, creo que es, es del SENA, que nos está ayudando con toda la parte de asesorías de diseño y de diagramación de la revista del cuarto número. Cualquier persona se puede afiliar: estudiante, profesor, estudiante de universidad, estudiante... profesor de universidad, profesor del colegio, profesor de un colegio público, colegio privado, cualquiera